

IQTISODIY O'SISH TO'G'RIDA TURLI NAZRIY QARASHLAR EVALUTSIYASI

Tirkashev Ulug'bek Ma'ruf o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Anotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy o'sishning turli nazariy yondoshuvlari tahlil qilinadi. Iqtisodiy o'sishning klassik, neoklassik, Endogen o'sish nazariyasi kabi turli nazariyalar orqali izohlanishi ko'rib chiqiladi. Maqola iqtisodiy o'sishning murakkabligini va har bir nazariyaning o'ziga xos yondoshuvlarini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy qarashlari, Klassik nazariya, Adam Smit, David Rikardo, Neoklassik nazariya, Robert Solou, Endogen o'sish nazariyasi.

Аннотация: В этой статье будут проанализированы различные теоретические подходы к экономическому росту. Рассматривается интерпретация экономического роста с помощью различных теорий, таких как классическая, неоклассическая, теория эндогенного роста. В статье представлена сложность экономического роста и конкретные подходы к каждой теории.

Abstract: This article analyzes various theoretical approaches to economic growth. The interpretation of economic growth through various theories such as classical, neoclassical, endogenous growth theory is considered. The article presents the complexity of economic growth and the specific approaches to each theory.

Iqtisodiy o'sish – bu mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish hajmi, milliy daromad va farovonlikning o'sishi jarayonini anglatadi. Ushbu mavzuda turli iqtisodiy maktablar va nazariyalar iqtisodiy o'sishning sabablarini, mexanizmlarini va unga ta'sir etuvchi omillarni turlicha tushuntiradilar. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillari bozor mexanizmlari, davlat siyosati, resurslar taqsimoti, texnologik yangiliklar va inson kapitali bilan bog'liqdir. Turli nazariyalar iqtisodiy o'sishni tushunishda farqli yondoshuvlarni taklif qiladi, ularning har biri o'zining afzalliklari va cheklovlari bilan ajralib turadi.

Klassik nazariya: klassik iqtisodiy nazariyalar iqtisodiy o'sishning asosiy manbalarini bozor erkinligi, raqobat va ishchi kuchining samarali taqsimoti bilan bog'lagan. Adam Smitning "Millatlar boyligi" asarida takidlanishicha, iqtisodiy o'sish bozor erkinligi va ixtisoslashuv orqali amalga oshadi. U iqtisodiy o'sishni kapital va mehnat resurslarining samarali taqsimlanishi bilan izohlagan.

David Rikardo esa o'zining soliq va savdo nazariyalarida iqtisodiy o'sishning asosiy omillari sifatida erkin savdo va resurslarni taqsimlashni ko'rsatgan. U shuningdek, qayta taqsimlash va moddiy ishlab chiqarishni ilgari surgan.

Neoklassik nazariya: Neoklassik iqtisodiyot nazariyasining eng mashhur vakili Robert Solou bo'lib, uning iqtisodiy o'sish modelida texnologik rivojlanish va kapital akkumulyatsiyasi asosiy omil sifatida ko'rsatilgan. Solouning "Solou o'sish modeli" bo'yicha, iqtisodiy o'sishning uzoq muddatli barqarorligi uchun ishlab chiqarish omillari (mehnat, kapital) va texnologiyaning rivojlanishi zarur. Solou iqtisodiy o'sishning barqaror bo'lishini texnologik innovatsiyalar orqali tushuntiradi va kapitalning qo'shimcha o'sishi uzoq muddatda kamayib borishini ta'kidlaydi.

Keynsian nazariya: Keynsian iqtisodiy nazariyasi iqtisodiy o'sishni davlatning aralashuvi va iqtisodiy talabni oshirish orqali tushuntiradi. Keynesning fikriga ko'ra, bozorlar har doim muvozanatda bo'lmasligi mumkin, shuning uchun davlat iqtisodiyotni tartibga solish uchun investitsiyalar va xarajatlarni oshirishi kerak. Bu nazariyaga ko'ra, iqtisodiy o'sish davlat xarajatlari va investitsiyalar orqali rag'batlantirilishi kerak.

Inson kapitali va ijtimoiy kapital nazariyasi: Inson kapitali va ijtimoiy kapital nazariyasi, ayniqsa 20-asrning oxirlarida, iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri sifatida bilim, ta'lim va ijtimoiy aloqalarga e'tibor qaratadi. Inson kapitali nazariyasiga ko'ra, ta'lim va malaka oshirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Ijtimoiy kapital nazariyasida esa jamiyatdagi ishonch, hamkorlik va ijtimoiy tarmoqlar iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatadi.

Globalizatsiya va ochiq iqtisodiyot: Globalizatsiya va tashqi savdo iqtisodiy o'sishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ochiq iqtisodiyotda mamlakatlar o'rtasidagi savdo, kapital va texnologiya almashinuvi iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Global integratsiya, yangi bozorlarning ochilishi va iqtisodiy aloqalar mamlakatlar uchun o'sish imkoniyatlarini yaratadi.

Endogen o'sish nazariyasi : Endogen o'sish nazariyasining muhim rivojlanishi 1980-yillarda yuz berdi va u iqtisodiy o'sishni texnologik innovatsiyalar va boshqaruv tizimlarining ichki omillari bilan izohlaydi. Paul Romer va Robert Lucas kabi iqtisodchilar texnologik rivojlanish va inson kapitalining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini o'rganishdi. Endogen o'sish modeliga ko'ra, iqtisodiy o'sish tizimning ichki faktorlaridan, masalan, bilim va innovatsiyalardan kelib chiqadi. Bu nazariyada, davlatning ilm-fan va ta'limga sarmoya kiritishi iqtisodiy o'sishning asosiy omili deb qaraladi.

Iqtisodiy o'sishning turli nazariyalarini tahlil qilish orqali iqtisodiy o'sishning murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligi tushuniladi. Klassik, keynsian, neoklassik, inson kapitali va ijtimoiy kapital nazariyalari o'zaro farq qiladi, ammo barchasi o'sishning turli jihatlarini tushuntiradi. Shuningdek, globalizatsiya va inson taraqqiyoti kabi zamonaviy omillar iqtisodiy o'sishning yangi yondoshuvlarini shakllantirmoqda. Iqtisodiy o'sishning istiqbollari yaxshiroq tushunish uchun bu nazariyalar bir-birini to'ldirib, o'zaro ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

2. Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.
3. Marx, K. (1867). Capital: Critique of Political Economy (Volume I). Hamburg: Otto Meissner Verlag.
4. Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan.
5. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 3. – C. 282-288.
6. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 203-207.
7. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 262-265.
8. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O'ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 259-261.
9. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O'RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 200-206.
10. Olimovna A. X. GLOBALLASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O'RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 9. – C. 336-339.
11. Юсупова Р. К. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЯТ ВА САЊАТ СОЊАСИДАГИ ИСЛОЊОТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ ВА АЊАМИЯТИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 487-491.
12. Yusupova R. K. O'TMISHDAGI O'ZBEK SAN'ATKORLARINING HOZIRGI "SHOUBIZNES" VAKILLARIDAN FARQI VA BUNI YOSHLAR TARBIYASIDA TUTGAN O'RNI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 612-619.
13. Yusupova R., Dilovar T. THE DEVELOPMENT OF LITERATURE, ART AND CULTURE IS A SOLID FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL WORLD OF OUR PEOPLE //Oriental Art and Culture. – 2021. – №. 6. – C. 132-137.
14. Yusupova R. K. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA INNOVATION JARAYONLARINING TUTGAN O'RNI //Inter education & global study. – 2024. – №. 5. – C. 315-322.
15. Yusupova R. K. YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI RIVOJLATIRISHDA PEDAGOG KADRLARNING O'RNI VA AHAMIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 492-495.
16. Yusupova R. The physical and spiritual well-being of the younger generation in the destiny of the nation. – 2021.